

МЕТАБОЛИК СИНДРОМДА ЎН ИККИ БАРМОҚ ИЧАК ЯРА КАСАЛЛИГИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.

**Каримов Расулбек Хасанович^{1.}, Мусаева Ирода Мансурбековна^{2.}, Ражапов
Адилбек Анварбекович^{3.}**

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология” кафедраси
доценти^{1.}

Хоразм вилоят қон қуйиш маркази бўлим мудир^{2.}

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология” кафедраси
доцент в.в.б.^{3.}

Мавзунинг долзарблиги: Метаболик синдроми бу – инсон организмидаги моддалар алмашинувининг сурункали ва ўткир бузилиши бўлиб, сўнгги пайтларда метаболик синдром (МС) ҳақида кўп гапирилмоқда. Нима учун бу кассалик хавфли? Чунки бу кўплаб жиддий касалликларнинг ривожланишига олиб келиши мумкин масалан, атеросклероздан инфаркт, инсулт, буйрак етишмовчилиги, саратон ва энг кенг тарқалгани бу қандли диабет касаллигидир.

Ишнинг мақсади: ишнинг мақсади сифатида метаболик синдром бўлган беморларда 12 бармоқ ичакда морфологик ўзгаришларни аниқлаш мақсад қилиб олинган.

Олинган натижалар: илмий изланишлар доирасида метаболик синдромга учраган беморларнинг аксарияти жинс бўйча ўрганилиб кўрилган аёллар 70-80% ни ташкил этди ва касаллик сифатида бошқа сурункали касалликларга қараган 12 бармоқ ичак яра касаллиги борлиги аниқланди.

Вилоят худудида жойлашган тиббиёт муассасаларидан патологик анатомия бюросига олиб келинган 12 бармоқ ичак макропрепаратлари гистологик текширилганда кўпинча гистопрепаратларда шиллик қаватининг бутунлигини бузиллиши сурункали гипоксияси мавжудлиги аниқланди.

Хулосалар: хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, эркакларга нисбатан аёлларда кўп учраган 12 бармоқ ичак яра касаллигининг асоратланган яарадан пиёзча қисмида, меъданинг антрал қисмида, меъда танасида, меъданинг кичик эгрилигида, меъданинг кардиал қисмида яра борлиги аниқланди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Khasanovich, K. R., Mansurbekovna, M. I., & Anvarbekovich, R. A. (2024, August). MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TWELVE FINGER ULCER DISEASE. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES (Vol. 1, No. 6, pp. 26-31).

2. Каримов, Р. Х., Мусаев, У. М., & Рузметова, Д. Т. (2023, August). ЯТРОГЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ (По данным лет обзор). In International conference on multidisciplinary science (Vol. 1, No. 1, pp. 10-12).
3. Karimov, R., Musaeva, I., & Radjapov, A. (2024). MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND FREQUENCY OF DUDE ULCER DISEASE IN RETIREMENT PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME. FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI, 1 (2), 14–20.